

BIM Applying BIM to Infrastructure Projects: The experience of the New Access to the Port of São Sebastião

André Pelosi¹, Bruno Germano², Cristiano Francisquine³, Marcelo Fugimoto⁴

¹ENGEORPS, Brasil, andre.pelosi@engecorps.com.br ²EGTC Infra, Brasil, bruno.germano@egtc.com.br ³EGTC Infra, Brasil, cristiano.pereira@egtc.com.br ⁴ENGEORPS, Brasil, marcelo.fugimoto@engecorps.com.br

Resumo

Este artigo descreve a experiência de aplicação da metodologia BIM - Building Information Modeling no desenvolvimento do Projeto Executivo das obras dos novos acessos ao Porto de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. O trabalho utilizou diferentes usos BIM, incluindo coordenação 3D, detecção de interferências (entre disciplinas e com o existente), extração de quantitativos, captura das condições existentes, simulação 4D, realidade aumentada e gestão da informação em ambiente comum de dados (CDE). O projeto foi conduzido em conformidade com a norma NBR ISO 19650 (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2022a, 2022b) e empregou o conceito de *Level of Information Need* (LOIN) (European Committee for Standardization, 2020) no Plano de Execução BIM (PEB). Essa abordagem garantiu a qualidade e a gestão das informações entre agentes, posicionando o projeto de acordo com as melhores práticas internacionais em BIM. O alto detalhamento do modelo BIM incluindo a modelagem de armaduras, permite sua utilização na fase de execução da obra, isso demonstra a capacidade da metodologia em otimizar projetos de infraestruturas rodoviárias. A implantação da metodologia BIM trouxe ganhos de qualidade, comunicação e confiabilidade, além da redução de riscos. Esses resultados foram cruciais para superar desafios culturais e gerenciais inerentes à adoção de novas tecnologias ao longo de todo o ciclo de vida do projeto.

Keywords: BIM, Infrastructure, 4D Simulation, LOIN, CDE, OpenBIM, Mudança cultural

DOI: [10.5281/zenodo.18432505](https://doi.org/10.5281/zenodo.18432505)

1. Introdução

O presente trabalho tem como objetivo apresentar e discutir a experiência de aplicação da metodologia BIM - Building Information Modeling (Eastman et al., 2018; Succar, 2009) no desenvolvimento do Projeto Executivo pela ENGECORPS em conjunto com a EGTC Infra das obras dos novos acessos ~~ao~~ Porto de São Sebastião, um dos principais Portos do Brasil, localizado no litoral norte de São Paulo.

Este empreendimento, parte do Complexo Tamoios ~~da EGTC Infra~~, tem como objetivo conectar as novas vias dos Contornos de Caraguatatuba e São Sebastião aos pátios internos do Porto. Para isso o projeto inclui um acesso viário de entrada com 342 m e uma Obra de Arte Especial (OAE) de saída com 368 m de extensão ~~e um acesso viário de entrada com 342 m~~. O projeto envolveu as disciplinas de geometria, terraplenagem, pavimentação, drenagem, estrutura, geotecnia (fundação e tratamento de solo), paisagismo, sinalização, iluminação e sistemas.

A metodologia BIM foi adotada desde o início dos trabalhos, com uma estratégia que abrangeu as diversas etapas do projeto até a fase de planejamento e execução de obras. O processo foi conduzido em conformidade com a norma NBR ISO 19650. A ~~construtora EGTC Infra~~ elaborou um pré-plano de execução BIM, que foi posteriormente consolidado e validado em conjunto com o projetista. Neste plano, um conceito fundamental utilizado foi o *Level of Information Need* (LOIN), que garantiu que as informações e documentações do projeto estivessem adequadas com os objetivos e prazos previstos. Os projetos executivos foram elaborados utilizando os softwares de autoria da *Autodesk Civil3D*, *Revit*, *Plant3D*.

No que tange aos usos BIM, foram aplicados a coordenação 3D e detecção de interferências com base na federação de modelos localmente e na nuvem, extração de quantitativos, modelagem 4D, realidade aumentada e gestão estruturada da informação. As atividades foram executadas no *BIM Collaborate Pro*, parte do *Autodesk Construction Cloud* (ACC), que serviu de ambiente comum de dados (CDE) da construtora e no software de coordenação *Navisworks*.

Os alcances e objetivos BIM obtidos no trabalho resultaram em uma integração entre as diversas disciplinas, garantindo maior precisão, qualidade e confiabilidade. Essa abordagem contribuiu para a redução de riscos e interferências para etapa de obras, além de assegurar uma comunicação mais centralizada e dinâmica entre os agentes envolvidos (coordenadores, planejadores, técnicos, equipe de obras e agência reguladora). Por outro lado, a complexidade técnica e o reduzido prazo elaboração do projeto impuseram desafios culturais e gerenciais ao estabelecimento e desenvolvimento da metodologia BIM. A análise desses obstáculos e a forma como foram superados tornam este trabalho uma fonte de importantes análises estratégicas e panoramas para profissionais e organizações que buscam aprimorar as boas práticas e inovar no setor de infraestrutura rodoviária.

1.1. Figuras

A seguir, são apresentadas algumas imagens do Projeto. Elas têm como propósito ilustrar o Empreendimento dentro da Escala do Complexo da Tamoios, com o Porto de São Sebastião em posição estratégica para o abastecimento logístico e de cargas regionais e nacionais. Além disso, uma visualização geral das soluções de engenharia e da abrangência do trabalho desenvolvido, quais sejam: vigas longarinas protendidas, estacas cravadas com embutimento em rocha, travessas pré-moldadas, tratamento de fundação de aterro para aceleração de recalque, drenagens superficiais, profundas e suspensas nas OAEs, caixa para contenção de líquidos perigosos etc.

Figura 1 – Localização Empreendimento. Fonte: Elaboração Própria, 2023.

Figura 2 – Modelo federado do Projeto, destacando as diversas disciplinas e sua localização no Porto. Fonte: Elaboração Própria, 2025.

Figura 3 – Modelo federado do Projeto, destacando o Acesso de saída ao Porto (OAE407B) e a direita o Acesso Viário de Entrada ao Porto. Fonte: Elaboração Própria, 2025.

2. Desenvolvimento

A implantação da metodologia BIM neste projeto não foi apenas uma escolha tecnológica, mas uma decisão estratégica fundamentada nos desafios inerentes a um empreendimento de infraestrutura desta magnitude. A complexidade do projeto, envolvendo múltiplas disciplinas como geometria, estruturas, geotecnia e sistemas, e a necessidade de conectar a nova estrutura a um porto em operação, impuseram a necessidade de um método que garantisse precisão, colaboração e previsibilidade.

A fundamentação técnica para as escolhas metodológicas adotadas baseou-se nos seguintes pilares:

- **Mitigação de Riscos de Incompatibilidade:** Diante da elevada interface entre as disciplinas, o uso da Coordenação 3D e Detecção de Interferências (Clash Detection) foi fundamental. A federação de modelos em um ambiente centralizado permitiu a identificação antecipada de conflitos geométricos e funcionais, que em um processo tradicional só seriam descobertos no canteiro de obras, evitando retrabalhos e custos não previstos. A adoção da norma NBR ISO 19650 forneceu o arcabouço processual para garantir que essa colaboração ocorresse de forma estruturada.
- **Garantia de Assertividade e Confiabilidade da Informação:** Para assegurar que o orçamento e o planejamento fossem baseados em dados precisos, a estratégia de extração de quantitativos diretamente dos modelos foi adotada. A base técnica para isso foi a aplicação do conceito de Level of Information Need (LOIN), que permitiu definir, para cada elemento construtivo, qual o nível de detalhamento e quais informações eram estritamente necessárias, otimizando o esforço de modelagem e garantindo a confiabilidade dos dados para a construção.
- **Otimização do Planejamento e Execução:** O prazo reduzido e a complexidade logística da obra justificaram a aplicação da Simulação 4D. Ao vincular o modelo tridimensional ao cronograma de execução, foi possível visualizar a sequência construtiva, identificar gargalos logísticos e otimizar as frentes de serviço, proporcionando maior previsibilidade ao planejamento.
- **Precisão na Interface com o Meio Existente:** A necessidade de compreender as condições reais do local e garantir a perfeita implantação da obra motivou o uso de tecnologias de captura da realidade, como o escaneamento a laser 3D. Isso permitiu não apenas a verificação de interferências com estruturas existentes, mas também a validação do projeto em campo por meio da Realidade Aumentada, melhorando a compreensão e a comunicação entre as equipes de engenharia e produção.

O fluxo de trabalho foi baseado em um pré-Plano de Execução BIM (BEP) elaborado pela construtora [EGTC Infra](#) em conformidade com a norma NBR ISO 19650 e alinhado as principais práticas internacionais. O BEP foi formalmente consolidado durante a reunião de partida, representando uma das primeiras atividades-chave do contrato.

O processo, conduzido em colaboração entre EGTC Infra e ENGECORPS, definiu os usos, objetivos e alcances do BIM para atender às necessidades do cliente e às exigências da Agência Reguladora. Para isso foram estabelecidos os requisitos de modelagem, a padronização de nomenclatura, segmentação e granularidade dos modelos por disciplinas e softwares, o de sistema de coordenadas e os fluxos de comunicação e de revisões. Também foram definidos a matriz de responsabilidade, a infraestrutura tecnológica necessária, os critérios de medição para os modelos BIM e entregáveis.

Adicionalmente, vale destacar que nesta etapa de alinhamento inicial, a equipe adotou o conceito de *Level of Information Need* (LOIN), para calibrar o nível de detalhamento necessário para cada disciplina, garantindo que os modelos estivessem adequados às exigências da fase executiva. Elaborou-se para tal uma planilha de requisitos de informação cada objeto BIM, que se tornou o principal documento estruturador do BIM no projeto, ilustrada na Figura 4 abaixo:

OBRA:		PREPARADO POR:	EMPRESA:	DATA:12/12/2023	
		Novo Acesso ao Porto de São Sebastião	Fanny Aria / Bruno Germano	EGTC Infra	DESENVOLVIMENTO DE PROJETO
AS-BUILT					
ATIVIDADE	DESCRIÇÃO	NOME DO PARAMETRO	UNIDADE	GRAU (DP)	GRAU (AB)
LAJE					
	Comprimento	ComprimentoLaje	m	A	
	Altura	AlturaLaje	m	A	
	Largura	LarguraLaje	m	A	
	Volume de concreto FCK	VolumeConcreto25MPa	m ³	A	
	Aço CA 50 (por bitola)	PesoAcoCA50	kg	A	
	Forma **	AreaForma	m ²	A	
PAVIMENTO FLEXÍVEL OAE					
	Volume	VolumePavimentoOAE	m ³	A	
	Junta de dilatação	JuntaDilatacao	m	A	
DRENAGEM DE TABULEIRO					
	Tubulação (Especificações e medidas)	ComprimentoTubulacao	m	A	
	Diâmetro Tubulação	DiametroTubulacao	m	A	
	Grelha	GrelhaDrenagem	un	A	
	Elementos para suporte e fixação		un	A	
TERRAPLENAGEM					
	Volume de escavação de material de 1ª/2ª categoria	VolumeEcavacao1a2aCategoria	m ³	A	

Figura 4 – Recorte da Planilha de requisitos de modelagem face ao atendimento do LOIN por disciplina e por objeto.

Com base nos LOINs definidos, a ENGECORPS elaborou templates nos softwares de autoria de projetos. A adoção do padrão de escrita CamelCase, bem como a definição da precisão e das unidades dos parâmetros especificados na planilha de LOIN, foi fundamental para se garantir confiabilidade e automatização (com configuração de fórmulas e listas) das informações inseridas ou extraídas dos modelos BIM. A Figura 5 exemplifica esse processo.

Figura 5 – Template de parâmetros dentro do Software Civil 3D. Fonte: Elaboração própria, 2025.

Em seguida, seguiu-se para elaboração do Projeto que se inicia no conhecimento e modelagem das condições existentes. Para tal, utilizou-se o Software Civil 3D para processamento do levantamento topográfico. Adicionalmente, uma tecnologia complementar de escaneamento a laser 3D foi empregada, utilizando o scanner da *Faro Focus Premium* e o software *Scene* do mesmo fabricante para registro e processamento dos dados capturados. Essa ferramenta apoiou as melhores decisões de projeto e possibilitou a identificação de interferências (como galpões e muros), além de elucidar dificuldades em soluções de drenagem, geometria e na própria implantação da OAE. Ainda, foi possível compatibilizar o modelo com a nuvem de pontos, o aprimorou as análises e compatibilizações com a situação do local.

Figura 6 – Nuvem de pontos compatibilizada com o Modelo da OAE 407B

Posteriormente, o desenvolvimento do trabalho ingressou na fase de engenharia em si, tendo o modelo federado BIM como centro de informações, interfaces geométricas e interferências (*clashes*). Para modelagem BIM das disciplinas foram utilizados os seguintes softwares:

- Civil 3D para topografia, geometria, terraplenagem, sinalização (plugin SiNC), drenagem (plugin SOLIDOS) e tratamento de solo;
- Revit para Estruturas, fundações e sistemas;
- Plant 3D para drenagem suspensa da OAE;
- Navisworks para federação dos modelos;]

Além disso, a plataforma Autodesk Construction Cloud (ACC) foi adotada como CDE do projeto, atuando como fonte única de verdade para o armazenamento, versionamento e controle de documentos e modelos. O módulo Model Coordination foi empregado para a compatibilização dos modelos federados, utilizando a matriz de interferências para detecção, registro e acompanhamento da resolução de conflitos entre disciplinas, facilitando a interface entre a construtora e os projetistas por meio de um ambiente colaborativo centralizado.

Em estando validado os problemas identificados e consolidadas a soluções de engenharia, passou-se para a etapa de documentação, extraindo as pranchas e quantitativos diretamente dos Modelos BIM sempre que possível.

Ademais, como etapas mais avançadas do trabalho, elaborou-se uma simulação construtiva da obra, bem como o uso de realidade aumentada.

Em resumo, o desenvolvimento do Projeto do Novo Acesso ao Porto [de São Sebastião](#) foi uma colaboração bem-sucedida entre empresas e a metodologia BIM. A equipe utilizou um conjunto de ferramentas para organizar e otimizar todas as fases de projeto (funcional, executivo, ATO, Asbuilt) e sua execução.

3. Método

O desenvolvimento do Projeto Executivo do Novo Acesso ao Porto de São Sebastião teve como embasamento a metodologia BIM e processos colaborativos para estruturação de seus métodos e procedimentos, que abarcaram os seguintes usos BIM:

- ✓ Coordenação 3D e detecção de interferências, garantindo compatibilização entre disciplinas;

Uma parte importante dessa metodologia de trabalho envolveu o preenchimento e a emissão de *checklists* de qualidade para os modelos BIM. O objetivo era assegurar que os modelos estivessem corretamente georreferenciados, com unidades e parâmetros adequados aos requisitos estabelecidos no PEB. A Figura 7 apresenta um exemplo de *checklist*.

Checagem Modelos INFO/COORD Civil3D

DESCRIÇÃO		MODELO F99 - VIADUTO 407B e ACESSO LIDER BIM GEOMETRIA
1	A codificação e o conteúdo do arquivo cumprem com o estabelecido.	OK - Um modelo único
2	O tamanho do arquivo não supera 100MB.	OK - 31MB
3	A versão do Civil3D está de acordo com a estabelecida (2023).	OK
4	A vista de início está configurada segundo critério estabelecido (zoom extends).	OK
5	O sistema de coordenadas está de acordo com os critérios estabelecidos (Sistema de coordenadas locais - Projeto Topolândia).	OK
6	A codificação e nomenclaturas dos layers e blocos seguem os critérios estabelecidos (padrão DER-SP).	OK
7 (*)	Existem todos os parâmetros estabelecidos nos elementos do modelo e estão preenchidos segundo os critérios acordados, não excedendo em nenhum caso o que é estritamente necessário.	OK
8	O arquivo foi "auditado" (purge / audit) em período inferior a 7 dias	OK
9	A cor, estilo, espessura e transparência dos layers e elementos corresponde aos critérios estabelecidos (dwf / pena EGTC-ARTESP).	OK
10	Não há elementos, blocos ou layers presentes no arquivo que não tenham sido exigidos ou aprovadas pelo coordenador do modelo.	OK
11	O modelo não possui referências externas.	OK
12	Não existem elementos coincidentes ou duplicados, a não ser que seja exigido por determinada situação. Nesse caso, devem estar diferenciados por entidade, layer ou nome do bloco.	OK
13	As unidades do desenho e de seus elementos, bem como sua precisão seguem os critérios estabelecidos.	OK

(*) Relação de parâmetros segue o anexo do PEB(R2): 3013009-PE-MATRIZ-PARAMETROS-R00

Observações:

Figura 7 – Checklist de qualidade dos Modelos no Civil3D

Com os checklist e a federação dos modelos realizados, reuniões frequentes de *Design Review* e *Clash Detection* foram realizadas entre as disciplinas durante a evolução do projeto executivo. O objetivo era obter as melhores soluções de engenharia e garantir a compatibilização das interfaces tanto internamente na equipe da projetista, quanto na colaboração entre ENGE CORPS e EGTC Infra. O processo foi desenvolvido localmente no software de coordenação *Navisworks* e no BIM *Collaborete Pro* parte do ACC. A periodicidade dessas discussões, bem como a correta gestão das interferências (baseada em uma matriz de responsabilidades e prazos) foi crucial para assegurar que a documentação final do Projeto estivesse adequada.

✓ Extração de documentação e quantitativos, assegurando consistência entre projeto e obra; Os desenhos e quantidades foram extraídos dos modelos, o que diminuiu falhas humanas na elaboração dos documentos, bem como garantiu a precisão das informações projetadas para obra (com a eliminação de problemas construtivos).

Uma dificuldade encontrada, que vale mencionar, está relacionada aos padrões necessários de desenho e detalhes construtivos para o projeto de armaduras. Essa complexa tarefa demandou tempo e alto poder de processamento, exigindo igualmente *hardwares* de elevado desempenho.

Tal fato implicou a necessidade de estratégias específicas para este ponto, como a modelagem de armadura em elementos tipos. As vigas longarinas protendidas por exemplo se repetem em diversos vãos, longarinas centrais e longarinas laterais. Portanto, detalhou-se as armaduras por cada tipologia e, nas demais, criou-se um parâmetro de informação indicando que a armadura segue o detalhe da viga tipo. Quanto à documentação, a criação de vistas diretamente a partir dos modelos de armadura exigiu um cuidado adicional para obter padrões executivos e inteligíveis a obra, bem como no quesito quantitativo e arranjos dos ferros. Se por um lado, tal fato trouxe uma dificuldade extra, por outro, mostrou uma extrema eficiência na modelagem paramétrica dos elementos e de suas quantidades. Realizou-se um exercício e a partir do cálculo de quantidades tradicional versus o do modelo Revit, obteve-se uma diferença de apenas 1 a 3% das quantidades de aço, o que comprova a eficiência da modelagem.

Figura 8 – Modelagem das armaduras nas OAEs. Alto nível de detalhe garantindo documentação e quantitativos parametrizados ao modelo.

- ✓ Modelagem 4D, integrando cronograma e modelo digital para prever a execução;

A simulação executiva, exigiu desde a fase inicial dos requisitos de modelagem, o estabelecimento de um parâmetro específico para a adição do tempo a cada objeto do modelo. O cronograma de obras da equipe de planejamento da EGTC Infra foi base para essa simulação. Face aos prazos e as frentes de construção destrinchadas em uma EAP, foi necessária uma convergência entre as possibilidades de segmentação e granularidade dos elementos modelados diante das necessidades reais do planejamento construtivo. Um dos fatores que restringiu esse maior detalhamento foi o prazo disponível para elaboração do projeto.

Para a simulação, um arquivo do Microsoft Project (.mpp) que continha a codificação de cada elemento de modelagem foi inserido no Navisworks. Essa codificação estava associada às datas de início e término das atividades, permitindo a visualização da construção ao longo do tempo. O resultado é ilustrado nas Figura 9 subsequente.

Figura 9 – Simulação Construtiva do Navisworks

- ✓ Realidade aumentada, utilizada em campo para visualização e validação do modelo e projeto;

A realidade aumentada foi uma das tecnologias integradas ao fluxo de trabalho estabelecido no PEB e que trouxe um aspecto inovador ao trabalho. A utilização dessa tecnologia foi possível graças a um fluxo de trabalho *OpenBIM* (buildingSMART International, 2023), que permitiu a configuração de um MVD (*Model View Definition*) específico para a aplicação em campo. Esse MVD possibilitou a exportação dos modelos no formato aberto IFC, contendo apenas as informações necessárias para o uso da realidade aumentada. Para a aplicação em campo, foi necessário um elemento de referência existente para georreferenciamento e para calibragem

entre o modelo BIM com o ambiente real da obra. No caso do Porto, a travessa da OAE 407A pertencente às obras dos Contornos de Caragatatuba e São Sebastião, foi utilizada para esse fim, pois servirá de apoio para a OAE projetada. Com este elemento inserido no modelo, o uso do aplicativo *Augin*, em tablets *Ipad Pro 11* com *Lidar* embarcado que permitiu uma melhor sobreposição do modelo no local. Essa tecnologia se mostrou particularmente útil para as equipes de engenharia e produção, aprimorando a visualização e a compreensão do projeto em campo.

Figura 10 – Travessa Modelada da OAE407A para georreferenciamento e uso de realidade aumentada com *Augin*.

✓ Gestão da informação em CDE, com foco na rastreabilidade e interoperabilidade;

O método de estruturação e gestão do CDE seguiu às diretrizes a NBR ISO 19650, sendo baseado nos contêineres de informação. Esses contêineres foram organizados em pastas de referência, desenvolvimento e compartilhamento, e as informações foram classificadas por aprovação e fluxos de trabalhos definidos. A Figura 11 abaixo ilustra um destes fluxos, detalhado no PEB do trabalho.

Figura 11 – Fluxo de emissão de Modelos no ACC.

Ademais, o CDE também foi utilizado para a federação dos modelos e controle de problemas. A plataforma foi utilizada para gerenciar os fluxos de aprovação de todos os modelos, desenhos, planilhas e memórias do projeto. A Figura 10 na sequência ilustra esses processos no ACC.

Figura 10 – Recortes de Gestão dos Problemas e Comentários de Modelos BIM e Documentação no ACC Docs.

Em síntese, os métodos utilizados para os usos BIM foram aplicados por meio de processos colaborativos envolvendo projetistas, construtora, concessionária. A equipe estabeleceu protocolos de comunicação e procedimentos padronizados, definidos no PEB, que garantiram o controle de qualidade. Essa abordagem resultou em produtos técnicos confiáveis, com soluções eficientes e inovadoras, assegurando a centralização das informações e comunicação eficaz entre todos os envolvidos.

4. Resultados

A aplicação da metodologia BIM no desenvolvimento do Projeto Executivo do [novo acesso ao Porto de São Sebastião](#), com todos os métodos e fluxos bem definidos, permitiu estruturar e consolidar processos colaborativos entre múltiplos agentes, resultando em ganhos significativos na coordenação e na qualidade das informações. A utilização dos modelos federados viabilizou a detecção antecipada de interferências entre disciplinas, reduzindo retrabalhos e possibilitando a proposição de soluções ainda na fase de projeto.

A adoção do LOIN e dos *templates* padronizados assegurou consistência na modelagem, o que refletiu em extrações confiáveis de documentação e quantitativos, com divergência máxima de 1 a 3% em relação ao cálculo tradicional para as armaduras, por exemplo.

A modelagem 4D proporcionou maior previsibilidade ao planejamento executivo do projeto, permitindo identificar gargalos construtivos, uma leitura macro da obra por meio da visualização global das diversas atividades ocorrendo em paralelo e antecipar ajustes logísticos, considerando custos, equipamentos e mão de obras associados.

Além disso, a aplicação de realidade aumentada em campo demonstrou potencial de integração entre projeto e execução, oferecendo suporte à tomada de decisão. Esses resultados reforçam o papel do BIM como instrumento não apenas de modelagem, mas de gestão integrada da informação.

Em suma, este projeto representou um marco para EGTC Infra e ENGEORPS na aplicação da metodologia BIM em projetos de infraestrutura rodoviária de grande porte. A iniciativa culminou com a entrega de um projeto completo, certificado e compatibilizado, preparado para as fases de construção e *as-built*. Os métodos e processos adotados facilitaram a implantação de soluções inovadoras pelos agentes envolvidos, tornando-se um excelente estudo de caso para o estado da arte para BIM e digitalização no contexto nacional e internacional.

5. Discussões

Os resultados obtidos confirmam a adequação do método adotado aos objetivos definidos, especialmente no que se refere à interoperabilidade, coordenação e confiabilidade das informações de projeto. A análise das interferências e a consistência dos quantitativos evidenciam que a aplicação sistemática do BIM pode reduzir riscos técnicos e otimizar recursos em empreendimentos de grande porte.

Contudo, algumas limitações também foram observadas, como a elevada demanda computacional para modelagem detalhada de armaduras, exigindo estratégias específicas de parametrização e tipificação. Esse aspecto mostra que, embora o BIM traga eficiência no controle de quantidades, ainda há desafios práticos na representação de elementos complexos.

Outro ponto relevante é a importância do alinhamento inicial entre os agentes e da definição clara dos requisitos de informação e a correta utilização do ambiente comum de dados (CDE). O PEB, o LOIN e os *checklists* foram fundamentais para mitigar divergências e garantir rastreabilidade, corroborando constatações de outros estudos sobre a relevância da padronização em processos BIM.

Assim, este trabalho contribui para demonstrar como a aplicação integrada do BIM, desde a fase de levantamento até modelagem 4D e realidade aumentada, amplia as possibilidades de gestão e tomada de decisão. Nesse sentido, o projeto mostrou que, para superar limitações de prazos, recursos e capacidade computacional, é fundamental realizar ajustes metodológicos contínuos.

Outro ponto relevante de discussão diz respeito à certificação do projeto em metodologia BIM. Embora as certificadoras tenham a obrigatoriedade de verificar todos os padrões de apresentação e rastreabilidade, com a metodologia BIM, alguns ritos necessitam ser reavaliados. Um exemplo é a memória de quantidades para geometrias complexas modeladas. Cita-se o caso da extração do volume de concreto diretamente do modelo BIM, que, não obstante, muitas vezes não é aceito pela certificadora, representando um retrocesso no processo. Além disso, outra exigência por parte da certificadora e agência é a apresentação obrigatória de arquivos .dwg para as entregas finais. Entretanto, no fluxo BIM, a extração de documentação pode ser feita diretamente de softwares nativos com o *Revit*. Isso tende a exigir uma etapa final desnecessária, que poderia ser evitada com o uso, por exemplo de formatos .ifc (*OpenBIM*).

Em discussões com a ARTESP, neste projeto e outros casos, vislumbrou-se para o futuro a entrega apenas dos Modelos BIM, do qual toda a documentação seja obtida por cada agente envolvido de forma automatizada a partir dos padrões individuais estabelecidos por cada *stakeholder*.

Ainda, como reflexão, é interessante mencionar a abordagem de ATO e *as-built* com relação ao BIM, que exigirá, do ponto de vista cultural, uma diferente abordagem considerando que o sucesso dos usos BIMs em fases futuras como gestão do ativo, dependerá sobretudo da maleabilidade dos agentes envolvidos em gerenciar os timings, metas e prazos a serem cumpridos contratualmente versus a continuação da metodologia BIM (fluxos, informação, checklists, design review etc) em fases posteriores.

Observa-se, portanto, a necessidade de uma maturidade organizacional para integrar as fases de projeto, construção e operação, de forma a ampliar os benefícios do BIM em todo o ciclo de vida do ativo. Face a todo o artigo exposto, conclui-se que a experiência reforça que o sucesso do BIM não depende apenas da tecnologia, mas também da evolução dos processos de gestão e da cultura organizacional, conforme preconizado pelas iniciativas de difusão da metodologia no país (Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial & Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, 2017).

6. Conclusões

A experiência na aplicação da metodologia BIM no Projeto Executivo dos novos acessos ao Porto de São Sebastião demonstrou ser uma estratégia eficaz para mitigar riscos e elevar a qualidade de projetos de infraestrutura complexos. A adoção de um fluxo de trabalho estruturado, em conformidade com a norma NBR ISO 19650, e a definição dos requisitos de informação através do Level of Information Need (LOIN), foram pilares para alcançar o sucesso do empreendimento.

A principal conclusão deste trabalho é que o êxito da implantação não reside apenas na adoção de tecnologias avançadas como a simulação 4D e a realidade aumentada, mas na estruturação de um processo colaborativo, gerenciado em um Ambiente Comum de Dados (CDE). Essa abordagem garantiu a detecção antecipada de interferências, a confiabilidade dos quantitativos extraídos — com desvios mínimos de 1 a 3% no caso das armaduras e uma comunicação centralizada e eficaz entre projetistas, construtora e demais partes interessadas.

Contudo, a experiência também evidenciou desafios relevantes que apontam para a necessidade de evolução contínua no setor. A elevada demanda computacional para a modelagem de elementos complexos, como as armaduras, e as barreiras processuais impostas por ritos de certificação ainda não adaptados aos entregáveis digitais são obstáculos práticos que precisam ser superados.

Por fim, considera-se que este trabalho se consolida como um estudo de caso relevante, demonstrando que os benefícios do BIM em infraestrutura são maximizados quando a tecnologia é aliada a uma gestão de projetos madura e a uma cultura organizacional disposta a inovar. Recomenda-se, para futuros empreendimentos, aprofundar o alinhamento com agências reguladoras para a modernização dos critérios de entrega, visando a aceitação de modelos BIM como documentação contratual primária e a plena realização do potencial da metodologia ao longo de todo o ciclo de vida do ativo.

7. Agradecimentos

Os autores expressam sua sincera gratidão às equipes da ENGEORPS e EGTC Infra, cuja colaboração e sinergia foram fundamentais para o sucesso deste desafiador projeto. Agradecimentos também à Concessionária Tamoios e à Agência Reguladora ARTESP, pela abertura ao diálogo e à inovação nos processos BIM. Por fim, estendemos nosso reconhecimento a todos os engenheiros, técnicos, projetistas e planejadores envolvidos, cujo empenho e expertise tornaram possível a realização deste trabalho.

Referências

- Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, & Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. (2017). Guias BIM ABDI-MDIC. <https://plataformabimbr.abdi.com.br/guias-normas>
- Associação Brasileira de Normas Técnicas. (2022a). ABNT NBR ISO 19650-1: Organização e digitalização de informações sobre edifícios e obras de engenharia civil, incluindo modelagem de informações da construção (BIM) – Gestão da informação usando modelagem de informações da construção – Parte 1: Conceitos e princípios.
- Associação Brasileira de Normas Técnicas. (2022b). ABNT NBR ISO 19650-2: Organização e digitalização de informações sobre edifícios e obras de engenharia civil, incluindo modelagem de informações da construção (BIM) – Gestão da informação usando modelagem de informações da construção – Parte 2: Fase de entrega dos ativos.
- buildingSMART International. (2023). openBIM standards and guidelines. <https://www.buildingsmart.org>
- Eastman, C., Teicholz, P., Sacks, R., & Liston, K. (2018). BIM handbook: A guide to building information modeling for owners, designers, engineers, contractors, and facility managers (3rd ed.). Wiley.
- European Committee for Standardization. (2020). EN 17412-1: Building information modelling – Level of information need – Part 1: Concepts and principles. CEN.
- Martins, J. P., & Monteiro, A. (2022). Leveraging BIM for digital transformation in infrastructure projects. *Automation in Construction*, 136, 104171.
- Succar, B. (2009). Building information modelling framework: A research and delivery foundation for industry stakeholders. *Automation in Construction*, 18(3), 357–375. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2008.10.003>